

RAPPORT DE STAGE

MODELISATION GRAVIMETRIQUE DE L'AVANT-ARC EQUATORIEN

HUSEYNOV AKBAR

Du 03/04/2018 au 01/06/2018

Effectué au sein du Laboratoire de l'Océanologie et de Géosciences

Encadré par Mr César WITT.

LICENCE MENTION SCIENCES DE LA TERRE - 3^{ème} ANNEE
2017-2018

UNIVERSITE DE LILLE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES
UFR SCIENCES DE LA TERRE

Engagement de non plagiat

Je soussigné, HUSEYNOV Akbar

N° carte d'étudiant : 11505396

Déclare avoir pris connaissance du règlement des examens et notamment des notes spécifiques plagiat. Le règlement des examens est un extrait du règlement intérieur de l'université validé par le CA le 24 mai 2013.

Je suis pleinement conscient(e) que le plagiat de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiant, internet, etc...) constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée.

En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document.

Fait le 31/05/2018 à Villeneuve d'Ascq

Signature: +

Remerciement :

Tout d'abord j'adresse à mon tuteur de stage Mr César WITT, car ce stage n'aurait pas pu se dérouler aussi bien sans lui. Je le remercie chaleureusement pour qui a bien voulu me prendre en stage et qui a toujours été très sympathique avec moi. Je remercie aussi en particulier Mr. Fabien GRAVELEAU et Mme. Louise WATREMEZ pour leur aide, notamment pour m'avoir fourni des informations sur la modélisation en 3D. Je tenais à remercier en particulièrement Mr. Eric ARMYNOT du CHÂTELET pour m'avoir fournie des information sur la rédaction scientifique et aussi tout l'équipe de Laboratoire de l'Océanologie et de Géosciences pour m'avoir permis l'accès aux logiciels, Je tenais aussi à remercier Mr. Hicham KOCHED pour son aide de l'utilisation logiciel scientifique, je voudrais remercier aussi BONNIERE Antoine, BREVIERE Alex et mes collègues de salle sismique pour leurs aides de correction sur langues française.

Bilan de compétence :

Ce stage m'apporte une nouvelle expérience sur le domaine de recherche. Grace à huit semaines passées au sein de Laboratoire de l'Océanologie et de Géosciences, j'ai acquis de nouvelles connaissances sur la méthode géophysique – d'inversion gravimétrique. L'utilisation des logiciel GeoSoft – GMSyS, Adobe Illustrator et Move – Midland Valley qui me permet d'appliquer et développer mes connaissances dans le futur monde professionnel et aussi pour le Master. En effet, j'ai pu développer mes connaissances informatiques et géophysiques grâce à l'environnement dans laquelle j'ai effectué mon stage.

Sommaire

Résumé	5
Abstract	5
Introduction	6
Généralités.....	6
Contexte Géodynamique – La subduction.	6
Histoire Géologique	7
La cinématique de la plaque de Nazca	7
Morphostructure et formation de l’avant-arc équatorial au cours de Crétacé-Paléocène.....	8
Problématique.....	11
Matériels et méthodes.....	12
Résultats et Interprétations	13
Analyse de l’anomalie gravimétrique de la coupe N-S	13
Analyse de l’anomalie gravimétrique de la coupe W-E.....	13
Discussion	15
Conclusion.....	17
Bibliographie.....	20
Annex 1 : Modèle 2 : Epaissement de la croûte océanique qui subducte (la coupe N-S).....	22
Annex 2 : Modèle 2 : Epaissement de la croûte océanique qui subducte (la coupe W-E).....	23
Annex 3 : Modèle 3 : Soulèvement du manteau plaque sud – américaine (la coupe N-S).....	24
Annex 4 : Modèle 3 : Soulèvement du manteau plaque sud – américaine (la coupe W-E).	25

Résumé

L'objectif de ce rapport est de réaliser d'un modèle géologique en 2D de l'avant arc- équatorien à partir de la méthode d'inversion gravimétrique. Au Maastrichtien supérieur, un changement de polarité de la subduction a mis en place une accréation de croûte océanique jeune dû à l'éruption de l'arc insulaire. A partir de cette période, la zone Équatorienne possède deux types de socles différents – croûte océanique accrétée (un substratum basaltique - type MORB) et croûte continentale (un substratum granodioritique). La transition n'est pas visible au niveau équato-péruvien. La méthode géophysique d'inversion gravimétrique permet de localiser des anomalies gravimétriques en corrélant la morphostructure de la zone d'étude. L'essentiel de ce travail se base sur la description des liens entre les différents types du socle via la carte géologique des différentes formations pour réaliser modèle géologique. Les résultats ont permis la réalisation de deux coupes gravimétriques d'orientation Nord-Sud et Est-Ouest dans la zone équato-péruvienne. Afin d'obtenir ces coupes, les données ont été corrélées avec la carte bathymétrique et la carte géologique de la région. L'interprétation des résultats permet de mettre en évidence que la partie continentale possède une anomalie négative et un substratum de croûte océanique accrétée représenté par une anomalie positive. La limite entre la transition océanique accrété et continental a été localisé. Elle peut permettre de placer des forages pétroliers en fonction de la stabilité thermique.

Abstract

The aim of this report is to create a 2D geological model of the equatorial forearc using the gravimetric inversion data analysis. During upper Maastrichtian, the change in polarity of the subduction was initiated due to the accretion of young oceanic crust linked to the eruption of the volcanic arc. From now on, the Equatorial zone shows two different types of basements , the accreted oceanic crust (basaltic substratum, MORB-type) and the continental crust (granitic substratum).The transition does not appear clearly in equato-peruvian area. The geophysical methods (gravimetric inversion) are useful to distinguish gravity anomalies by correlating the morphostructural geology of the area. The objective of this work is based on the description of the different basement types by using geological maps of the different formations in order to produce a geological model. The modelling of two gravity anomaly cross-sections North-South and East-West were produced with the data. The results are compared with the bathymetric map of the area and the geological map of the equato-peruvian zone. The results interpretation allowed to understand continental part reflects the positive anomaly and the accreted oceanic substratum has negative anomaly. The limit of transition between the accreted oceanic and continental part was determined. The main goal about finding this limit is to target the best spots for oil drilling relying on the thermal stability.

Introduction

Généralités

Nous avons étudié une zone qui correspond au contexte géodynamique de subduction qui se localise à l'endroit où la plaque Nazca plonge sous la plaque sud-américaine. La zone d'étude régionale se trouve entre l'équateur et le Nord du Pérou qui s'étendent ensemble à l'ouest de la plaque Amérique de Sud avec une accommodation de $\sim 6 - 7$ cm/an vers l'est à cause de la convergence de deux plaques (Witt et al.2010).

On a une subduction complexe dans la zone d'étude, caractérisée par un changement de polarité de la subduction. Il est provoqué par un chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale. Ce chevauchement est contemporain du mouvement vers l'ouest de la plaque sud-américaine (Vallejo et al.,2009).

Ce type de subduction érosive permet de former des endroits où les sédiments peuvent s'accumuler, comme avec la création des nombreux bassins d'avant-arc contenant un substratum d'origine océanique et continental tout le long de la marge sud-américaine datant du Mésozoïque et Cénozoïque.

Le but de ce travail est d'étudier un set de données gravimétriques qui varient dans différentes zones en fonction du paramètre physico-chimique des dépôts qui nous permet de réaliser un modèle gravimétrique et aussi de localiser la limite entre la croûte océanique accrétée et la plaque sud-américaine dans la zone de subduction. Dans cette optique, nous présenterons d'abord le contexte géodynamique, l'histoire géologique, la morphostructure et la formation régionale de la zone d'étude avant de présenter et de discuter de plusieurs types de modèles géologiques.

Contexte Géodynamique – La subduction.

La subduction se localise dans une zone où les deux plaques tectoniques convergent, à partir d'un moment l'une de deux plaques est subduite puis recyclée en s'enfonçant sous l'autre. Donc la zone de subduction est une frontière inter-plaque où se produit un enfoncement de grande ampleur d'une portion de lithosphère sous une autre (Foucault et Raoult. 2010).

La subduction est un système assez complexe qui se met en place à cause de la différence de densité et de la différence de structure de deux plaques. Le seuil de rupture de la lithosphère possède une inclinaison variant entre $25^\circ - 45^\circ$, par rapport au plan horizontal, qu'on appelle plan de Wadati – Bénéioff (Pomerol 2013).

Ce plan d'inclinaison donne deux types de subduction : Marianne et Chili. La type Marianne qui a une inclinaison plus forte avec une fosse très profonde, contrairement au type Chili qui a un pendage faible avec une fosse peu profonde.

On peut diviser la subduction en deux types en fonction de leurs régimes : type érosive et accrétion. La subduction de type érosive est due au système hydrodynamique et à l'abrasion des plaques où elles sont en contact. Par contre pour le type « accrétion » ce n'est pas le cas. A contrario, la subduction de type accrétion possède un prisme d'accrétion qui est formé par accumulation des sédiments entre deux plaques qu'on appelle la fosse.

Histoire Géologique

L'activité de la dorsale médio-Atlantique cause un mouvement vers l'ouest de la plaque sud-américain qui va s'opposer au mouvement à la plaque Farallon durant la période du Jurassique-Crétacé. A cette période, la zone a subi différentes phases tectoniques qui ont causées une modification régionale :

- 1) La Mochica – phase d'extension (Aptien supérieur – Albién inférieur) caractérisée par l'activité de magmatisme intense et l'intrusion crustale de batholite a permis l'ouverture de l'Atlantique du sud (Atherton et al.1985).
- 2) Au Crétacé supérieur, une discordance est mise en place entre les sédiments marins et les dépôts d'origine continentale qui montre une déformation dans l'ouest de la Cordillère et cette déformation tectonique correspond à la phase Péruvienne (Benavides-Caceres, 1956).
- 3) La phase Incaïque caractérise une variation de direction de la convergence liée à la surrection des Andes (55 – 60 Ma) et une compression intensive qui forme des plis et des failles imbriquées dans le nord et le centre – péruvienne (41 Ma) (Noble et al, 1990).
- 4) Phase Aymara. La datation par radiochronologie des cendres volcaniques correspond à l'Oligocène supérieur (25.3 -22.7 Ma) qui caractérise une surface d'érosion à cause de dépôts sédimentaires et volcaniques de faible épaisseur (Wipf et al., 2006). Cette phase tectonique correspond à un régime transtensionnel (Kennan 2000) caractérisé par un pulse volcanique qui cause la fragmentation de plaque Farallon, la surrection des Andes (Pennington 1981), la formation de bassins intramontagneux, l'individualisation du bloc Nord-Andéen et l'ouverture du Golf Guayaquil (Deniaud et al., 1999).
- 5) Phase Quechua (Miocène) est caractérisée par la réactivation des structures à l'Eocène supérieure, un soulèvement rapide des Andes (Megard 1984), des failles inverses et des plis au niveau de Cordillère (Sebrier et al 1988).
- 6) La phase Pliocène est caractérisée par des failles inverses et plis monoclinaux (2Ma).

La cinématique de la plaque de Nazca

La structure de la plaque Nazca est caractérisée par la présence de rides asismiques de Carnégie au large de l'Equateur près de la ride Cocos-Nazca, et qui se forme par le passage de la plaque lithosphérique au-dessus du point chaud des Galapagos (Witt et al 2010). La fosse équato-colombienne (24 Ma) se forme grâce à la ride Cocos-Nazca et cette séparation de la croûte océanique en « jeune » et « ancienne » est due à la zone de fracture Grijalva. (Witt et al, 2010).

La Figure 1 montre la cinématique actuelle de la région correspondant à la plaque Nazca et la Ride de Carnégie qui plonge sous la plaque Amérique du Sud avec une vitesse 60 – 70 mm/an selon une direction N81°, causant un mouvement du bloc Nord-Andéen vers une direction N76° avec une vitesse de 1 cm/an. Cette migration vers le nord-est est causée par une extension parallèle au bassin Tumbes du Golf Guayaquil (GGTB). Elle est localisée au bord de la zone Equateur-Pérou (Witt et al., 2006). La plaque de Cocos a un mouvement W86° avec une vitesse de 70 mm/an. (Mora et al., 1995).

La vitesse de convergence des deux plaques apparait maximale à l'Eocène moyen et supérieur et au Miocène supérieur (Deniaud 1999).

Figure 1 Géodynamique du Golf du Guayaquil – Basin de Tumbes (GGTB) et Bloque Nord Andéen (BNA). ZFG – Zone de Fracture Grijalva ; BNA – Bloque Nord Andéen (modifié d'après Witt et Bourgois, et al. 2010).

Morphostructure et formation de l'avant-arc équatorien au cours de Crétacé-Paléocène.

L'équateur possède trois grandes régions géographiques et morphologiques avec une orientation parallèle à la côte : la Costa (côtière équatorien), la Sierra (zone subandine) et bassin d'avant-pays (Baldock et al., 1982).

La côtière-équatorien (figure 2) est limitée entre le trait de côte et la partie occidentale de la cordillère des Andes. Toute la zone côtière est formée par des terrains océaniques allochtones accretés à la marge continentale au cours du Crétacé supérieur et du Paléocène (Feininger et al., 1980). Une grande partie de l'avant-arc équatorien occupe trois bassins sédimentaire (Borbon, Manabí et Progreso) et deux autres bassins sous-marin actuels : GGTB qui possède à une épaisseur de dépôt sédimentaire de 5 – 6 km (Witt et al., 2010) et Manta – Manabí pendant le Néogène. Selon Feininger et Seguin (1983), ces bassins néogène de l'avant-arc équatorien correspondent à une anomalie gravimétrique négatives de Bouguer. Mais la partie occidentale se trouve entre la partie côtière et les deux failles différentes : CPPF (Calacali – Pallatanga – Palenque Fault) et DGM (Dolores – Guayaquil Megashear) (Noblet et al., 1988).

Le substratum géologique au nord de la région est formé par la **formation de Pinón** et au sud par la **Pallatanga Block** datant d'âge Crétacé inférieur (Kennerly, 1980). Ces formations sont composées de basaltes et des dolérites en pillow-lava type MORB (Wallrabe-Adams 1990), moins fréquemment de coulées massives, basaltiques et andésitiques et plus rarement d'intrusions gabbroïques et ultramafiques (Kennerly 1980). Par contre le socle du GGTB est une zone de transition océan-continent, c'est-à-dire que ce bassin ressemble à 2 types de socles différents (Bourgois et al., 2013).

Figure 2 Localisation géographique de bassin intramontagneux de l'Equator. 1 – Cordillère orientale et occidentale ; 2 – Plaine côtière et bassin amazonien ; 3 – Bassin tertiaire ; 4 – fosse actuelle ; 5 – suture probable CPPF (Calacali – Pallatanga – Palenque Fault) et 6 – DGM – Dolores – Guayaquil Megashear (modifié d'après Noblet et al., 1988).

La formation ces deux types de socle a évolué du Crétacé jusqu'au Paléocène comme suit :

- **Du Santonien au Campanien inférieur (85 -83 Ma)** on estime qu'il y avait une initiation de la subduction sous le plateau océanique (Vallejo et al., 2009). Ceci s'explique par la différenciation du plateau océanique a cause de l'éruption d'îles – arcs (Niu et al.2003) qui mettent en place une différence de densité entre le plateau océanique ancien contenant du basalte type MORB et le plateau océanique plus jeune qui surmonte le plateau océanique ancien (Vallejo et al., 2006) (Figure 3A).
- **Du Campanien au Maastrichtien (85 – 75 Ma)** on suppose que par la subduction du plaque Farallon il y a eu un développement de l'arc insulaire, d'où la présence d'une activité volcanique liée au niveau de la subduction par le plongement de la marge équatorienne sous la marge continentale (Vallejo et al, 2009) (Figure 3B).
- Pendant **la Campanien supérieur et Maastrichtien (73 - 70 Ma)** on estime qu'il y avait une collision entre le plateau sud-américaine et le plateau Caribe-Colombien ce qui provoque une exhumation du bassin Amotapes, déformation de la partie Est de la Cordillère (Spikings et al., 2000) (Figure 3C).
- Après la collision de deux plaques, **Au Maastrichtien supérieur**, un arc calco-alkalin repose sur la marge amalgamée à cause d'un changement de polarité de subduction (Vallejo et al.,2009) (Figure 3D). A partir de la méthode radiométrique il est possible de dater l'âge de l'arc, et on suppose que l'initiation du volcanisme continentale permet le changement de

l'environnement au niveau de zone, induisant un passage d'un environnement marin à un environnement continental au Maastrichtien supérieur du Paléocène (Spikings et al., 2003).

- Pendant le **Paléocène** (60 – 54 Ma) les conditions marine dominant au niveau de l'avant-arc équatorien et cause un dépôt sédimentaire volcanoclastiques et silicoclastique (Figure 3E).
- De **Eocène inférieure à la Eocène moyen** (54 – 40 Ma) on suppose que l'accrétion du socle océanique s'est arrêtée car au niveau central de l'Equateur le dépôt turbiditique (formation de Apagua) datant d'un âge Eocène n'a pas subi une déformation (Luzieux et al.,2006) (Figure 3F).

Figure 3 Paléotectonique modèle de l'évolution de l'ouest Cordillère et environnement de l'area de Crétacé au Paléocène (d'après Vallejo et al.,2009)

Problématique

D'après les études de l'histoire géodynamiques et les cinématiques actuelles, régionales et locales, la limite entre la transition océanique accrétée et continentale intéresse particulièrement les pétroliers pour placer des forages à la limite équato-péruvienne. La plaine côtière (figure 2) possède un substratum basaltique et le terrain péruvien contient un substratum continental. Entre ces deux grandes zones, il y a des failles majeures qui peuvent être la limite entre la croûte océanique accrétée et la croûte continentale.

La problématique de cette étude est de localiser la limite de la **transition océanique accrétée et croûte continentale (TOC*)** de la plaque sud-américaine. Pour ce faire on analyse les données gravimétriques avec la méthode d'inversion gravimétrique et on décrit les anomalies de la carte gravimétrique pour réaliser des modèles géologiques (figure 4.1).

Figure 4 1. La carte gravimétrique de la région étudiée (anomalie air libre), les deux droites rouges correspondent à l'endroit où nous avons réalisé le profil gravimétrique (d'après GeoMapApp 2018). 4.2 Variation de gravité du profile : a) N - S ; b) W - E ; Cercles rouge et bleu correspondent à une zone de changement de lithologie, le cercle jaune correspond à l'anomalie où GGTB (Golf Guayaquil Tumbes Bassin) commence.

Matériels et méthodes

Lors du stage, le matériel utilisé a été : une carte gravimétrique référencée par trait de côte (figure 4.1), une carte gravimétrique contenant deux types d'anomalies (figure 5.1), une carte bathymétrique régionale (figure 5.2), la carte géologique Equator (figure 6) et la carte géographique des bassins (figure 2).

D'abord nous avons réalisé deux profils géologiques. La première coupe Nord-Sud passe par la partie ouest-centrale de l'Equateur qui se prolonge jusqu'à la partie nord-ouest du Pérou. La deuxième coupe Ouest-Est passe par l'Océan Pacifique jusqu'à la Cordillère des Andes comme on peut l'observer sur la carte gravimétrique (figure 4.1). La carte gravimétrique (figure 4.1) contient seulement une anomalie air libre et le trait de côte qu'on utilise pour le géoréférencement. Mais on utilise une autre carte gravimétrique (figure 5.1) contenant deux types d'anomalies différents. La partie océanique correspond à l'anomalie air libre et la partie continentale correspond à une anomalie de Bouguer. Car l'anomalie à l'air libre est utilisée à l'échelle régionale et en milieu marin. La valeur mesurée de cette anomalie est liée à la topographie marine et est reliée directement au socle. Donc la variation de l'anomalie positive ou négative correspond respectivement à un soulèvement ou à une baisse du socle. Mais pour la partie continentale, on a besoin de données topographiques. Cette raison nous impose de travailler avec l'anomalie de Bouguer. Les corrections de Bouguer (correction de plateau et correction topographique) améliorent la concordance et réduisent la différence entre les valeurs calculées et les mesures réelles. On a supposé qu'en supprimant l'effet d'une montagne et qu'en corrigeant la valeur de champ terrestre, l'anomalie serait devenue négative (Pomerol et al, 2013). Les anomalies de Bouguer sont :

- Faibles au niveau des plaines
- Positives au niveau des océans
- Négatives au niveau des chaînes des montagnes

Pour l'interprétation et pour réaliser un modèle géologique, nous insérons le tableau 1 et les données satellitaires dans la logiciel **GeoSoft Oasis Montaj – GM SyS 2D®**.

Tableau 1 Densité de différents types de matières (modifié d'après Pomerol 2013)

Océan Pacifique	1.03 g/cm ³
Roches sédimentaire	2.3 – 2.5 g/cm ³
Sédiments pyroclastiques	2.5 – 2.7 g/cm ³
Roches métamorphiques	2.7 g/cm ³
Croûte Océanique accrétée	2.9 g/cm ³
Slab Semi-infini	3.1 g/cm ³
Croûte Continentale	2.85 g/cm ³
Manteau lithosphérique de plaque Nazca	3.3 g/cm ³
Manteau lithosphérique de plaque sud-américain	3.3 g/cm ³

Résultats et Interprétations

Dans cette partie, nous nous intéressons essentiellement à la zone GGTB (Bassin de Tumbes au Golf de Guayaquil) et la partie continentale péruvienne. L'intérêt de cette zone est de localiser la transition océan-continent comme mentionné précédemment dans la problématique.

Analyse de l'anomalie gravimétrique de la coupe N-S

La coupe Nord-Sud de la carte gravimétrique correspond à la figure 4.2a. A partir de la carte gravimétrique géoréférencée (figure 4.1), l'analyse montre que GGTB se localise sur la figure 4.2a entre les deux cercles : le cercle jaune correspond à une anomalie de Bouguer faible (Feininger et al., 1983) et le pic du cercle rouge correspond au changement de lithologie ou au passage d'un milieu à un autre. Mais il y a deux pics correspondant à cette variation : le pic en cercle rouge et en cercle bleu dans la figure 4.2a.

Analyse de l'anomalie gravimétrique de la coupe W-E

A partir de l'analyse de l'anomalie 4.2b, la partie océanique est mesurée via l'anomalie d'air libre (figure 5.1) qui possède une anomalie positive (figure 4.2b) et cela nous permet de dire que cette zone correspond une densité forte comme pour une croûte océanique. D'après la figure 4.2b, le cercle noir nous indique une baisse d'anomalie correspondant à la fosse qui se prolonge du N80° à N82° (figure 1) avec une anomalie d'air libre très faible. Cela délimite la partie continentale et la partie marine. Plus on avance vers le sud plus l'anomalie diminue avec une augmentation de la profondeur. Le pic en cercle orange (figure 4.2b) correspondant à la ride de Carnegie qui se trouve au niveau de la coupe W-E sur la carte bathymétrique (figure 5.2).

Le traitement de la partie continentale de la carte 5.1 a concerné par l'anomalie de Bouguer. On observe la même nature des deux pics (en cercles rouge et bleu) dans la coupe W-E (figure 4.2b) qui celui de l'anomalie gravimétrique N-S (figure 4.2a). Il pourrait être possible de corréliser ces deux anomalies à un phénomène qui forcément relié avec la zone de transition. En rapportant les deux anomalies gravimétriques N-S et W-E (figures 4.2a et 4.2b) sur la carte géologique (figure 2) nous avons constaté que le pic en cercle rouge correspond à la DGM et le pic en cercle bleu correspond à faille CPP.

L'analyse des anomalies nous permet de dire que la partie continentale des figures 4.2a et 4.2b possède une anomalie fortement négative qui correspond aux chaînes des Montagnes (Cordillères des Andes) et une anomalie fortement positive qui correspond au substratum épais de la croûte océanique accrétée.

A partir de l'interprétation ci-dessus nous avons réalisé le modèle gravimétrique 1 contenant une coupe N-S (figure 7) et une coupe W-E (figure 8).

Figure 5 1) Carte gravimétrique de la zone d'étude (WGS84) ; anomalie d'air libre correspond à la partie marine ; partie continentale correspond à l'anomalie Bouger. Les deux coupes N-S et W-E correspond aux mêmes coupes dans la figure 4. 2) Carte bathymétrique de la zone de la zone de subduction au niveau équator - péruvienne (source de la carte : GeoMapApp 2018 ; modification d'après Witt et al, 2010).

Discussion

Cette étape est concernée par plusieurs questions :

1. A quelle faille correspond à limite de la transition d'un socle océanique accrété et du socle continental ?
2. Est-ce que la Ride de Carnegie est en subduction au niveau équato-péruvienne ?
3. Le soulèvement du manteau lithosphérique de la plaque sud-américain correspond-il à l'augmentation de l'anomalie au niveau du continent ?

Pour répondre aux questions ci-dessus, nous utiliserons une carte géologique simplifiée de terrain (figure 2) et une carte bathymétrique de la région (figure 6) comme ainsi suggéré dans la partie résumée. Nous allons répondre aux questions 2 et 3 à partir du modèle initial (1) proposée.

Dans la partie résultats et interprétations, nous avons remarqué qu'il y a deux types de pics sur l'anomalie correspondant à deux failles 1) Dolores-Guayaquil (DGM) et 2) Calacali-Pallatanga-Palenque (CCP). On suppose que l'une des deux failles est la limite de la zone de transition océan-continent (figures 4.2a et 4.2b – cercle bleu et rouge). Ces deux pics traduisent une augmentation de l'anomalie. Comme nous l'avons marqué sur la partie morphostructurale de l'avant-arc, les bassins Néogène montrent une anomalie de Bouguer négative (Feininger 1983). Sachant que le passage du bassin sédimentaire au continent, on observe une variation qui est une augmentation de l'anomalie, ce changement est lié à la variation de lithologie.

La partie discussion a pour objectif d'estimer quelle faille est lié au changement de lithologie océanique à continentale. Pour répondre à cette question, nous avons corréler les informations gravimétriques avec la carte géologique de terrain de équato-péruvienne (figure 6).

Avec la corrélation, on observe des affleurements granitiques (socle continental) localisés entre les deux méga-failles. Cette observation n'est pas suffisante pour dire que la limite de la croûte océanique accrétée et du socle continental se localise à la limite de la DGM. Cette hypothèse pourrait être viable car le GGTB possède 2 types de socle différents (Bourgeois 2013).

D'après l'analyse gravitaire de la coupe nord-sud, on pourrait estimer que le passage de la croûte océanique à la croûte continentale se localise au niveau de la faille de CPP. Le passage d'un socle océanique à un socle continentale montre un changement brutal de l'anomalie dans la figure 4.2a. On pourrait supposer que la faille de CPP est une limite de transition entre la croûte océanique accrétée et continentale.

L'étude d'anomalie de Bouguer suppose que l'anomalie fortement positive peut aussi correspondre soit :

- A l'épaississement de la croûte océanique qui subducte (Ride de Carnegie) (Modèle 2)
- Au soulèvement du manteau lithosphérique de la plaque sud-américaine (Modèle 3)

Pour cela nous avons réalisé aussi deux autres modèles différents pour chaque coupe (N-S et W-E) et leurs données sont présentés dans la tableau 2.

Tableau 2 Différents types modèles en fonction de l'anomalie.

Modèle		Coupe	Epaisseur du <i>flat slab</i> (km)	Soulèvement du MLPSA* (km)	Epaisseur maximale de dépôt sédimentaire au niveau de la TOC* (km)
1	Substratum épais de la COA*	N – S (Figure 7)	15	17	6
		W – E (Figure 8)	10	16	6 – 7
2	Epaissement de la CO* qui subducte (Ride de Carnegie)	N – S (Annexe 1)	25 – 28	-	8 – 10
		W – E (Annexe 2)	20	32	4
3	Soulèvement de MLPSA*	N – S (Annexe 3)	15	12	6 - 7
		W – E (Annexe 4)	10	16	9 – 11

CO – Croûte océanique ; COA – Croûte Océanique Accrétée ; MLPSA* – Manteau Lithosphérique de plaque Sud-Américaine ; TOC* - Transition Océan Continent.

Comme on a marqué ci-dessus, on compare les modèles 2 et 3 par rapport aux études qui ont été faites dans la partie introduction et le modèle 1 comme suit :

Première comparaison. L'étude cinématique de la plaque Nazca décrit la formation de la Ride de Carnegie qui se forme par le passage de la plaque lithosphérique au-dessus du point-chaud de Galapagos. Cette ride possède une épaisseur supérieure à celle de la croûte océanique de la plaque Nazca. Dans certaine zone de à l'échelle régionale, la ride de Carnegie subduit sous la plaque de sud-américaine. D'après la carte bathymétrique (figure 5.2) on limite la frontière de la plaque Nazca et de la ride de Carnegie. Ceci permet d'obtenir première idée que le ride de Carnegie n'est pas en subduction avec la plaque sud-américaine au niveau équato-péruvien. De ce fait, le Modèle 2 ne pourrait pas correspond au modèle géologique gravimétrique.

Deuxième comparaison est entre les Modèles gravimétriques 1 et 3. Le Modèle 3 correspond au soulèvement du manteau lithosphérique de la plaque sud-américaine. La coupe gravimétrique Ouest-Est correspond pour les deux modèles mais l'étude morphostructurale de l'avant-arc équatorien montre que l'épaisseur du dépôt sédimentaire du GGTB varie entre 5 et 6 km. Sachant que ce bassin est localisé au niveau de la transition océan continent, l'essentiel de la comparaison se base sur la coupe Nord-Sud. Donc la comparaison de l'épaisseur de dépôt sédimentaire du GGTB varie entre 9-11 km à cause de la compensation isostatique dans la modèle 3, ce qui permet de dire que le soulèvement du manteau lithosphérique n'est pas utilisable comme critère du géodynamique.

Conclusion

La conclusion cherche à répondre à la question de base qui consiste à donner définir la localisation de la TOC* qui pourrait passer par deux failles.

Selon la carte géologique de terrain équato-péruvienne entre les failles DGM et CPP, on trouve quelques affleurements de tonalite-granodiorite-diorite qui viennent de la base continentale. Ceci n'est pas un vrai argument pour affirmer que la limite océan-continent se trouve au niveau du Golf à la frontière de DGM. Après analyse, on constate que le pic d'anomalie rouge (figure 4.2a et 4.2b) ne répond pas une faille avec changement de lithologie et on constate que la limite de transition de la croûte océanique accrétée et la croûte continentale se localise à la faille CPP. En effet, le changement brutal de réflecteur est lié directement au changement de densité et de volume de la roche du socle.

D'après la comparaison de la partie discussion, c'est le Modèle 1 (figures 7 et 8) qui bien correspond à un modèle gravimétrique de la zone de l'avant-arc équatorien.

Figure 6 Carte Géologique de la Région de Nord du Pérou et Sud de l'Equateur (modifié et simplifié d'après la carte Géologique de l'institut Minier et Métallurgique de la République Péruvienne 1:1000000)

Modelisation gravimétrique N - S

Generated with GM-SYS by HUSEYNOV

Thu May 17 09:20:29 2018

Figure 7 : Model 1 : Epaisseur de la croûte océanique accrétée : coupe N-S.

Modelisation gravimétrique W - E

Generated with GM-SYS by HUSEYNOV

Thu May 17 09:27:01 2018

Figure 8 : Modèle 1 : Epaisseur de la croûte océanique accrété : coupe W-E.

Bibliographie

- ATHERTON M.P., WARDEN V. & SANDERSON L.M. 1985, The Mesozoic marginal basin of Central Peru: A geochemical study of within-plate-edge volcanism, in Pitcher, W.S., Cobbing, E.J., and Beckinsale, R.D., eds., *Magmatism at a Plate Edge: The Peruvian Andes*: London, Blackie Halsted Press, p. 47-58.
- BALDOCK J.W. 1982, *Geologia del Ecuador : Boletín de la explicación del mapa Geológico de la república del Ecuador escala 1:100000*. 70p.
- BENAVIDES-CACERES V.E 1956, Cretaceous system in Northern Peru, *American Journal of Natural History Bulletin*, Volume 108: New York, p. 352-494
- BOURGOIS J. 2013, A Review on Tectonic Record of Strain Buildup and Stress Release across the Andean Forearc along the Gulf of Guayaquil-Tumbes Basin (GGTB) near Ecuador-Peru Border
- DENIAUD Y., BABY P., BASILE C., ORDONEZ M., MASCLE G. & MONTENEGRO G. 1999, Neogene evolution of the main ecuadorian fore-arc sedimentary basins and sediment mass balance inferences.
- FOUCAULT A., RAOULT J.-F., CECCA F. & PLATEVOET B. 2010, Subduction ; *Dictionnaire de géologie*, Edition 8
- FEININGER T. & BRISTOW C.R. 1980, Cretaceous and Palaeogene geologic history of coastal Ecuador: *Geologische Rundschau*, v. 69, p. 849–874
- FEININGER, T., & SEGUIN, M.K., 1983, Simple Bouguer gravity anomaly field and the inferred crustal structure of continental Ecuador: *Geology*, v. 11, p. 40–44.
- KENNAN L. 2000, Large-scale geomorphology of the Andes: interrelationships of tectonics, magmatism and climate, in Summerfield, M., ed., *Geomorphology and global Tectonics*, John Wiley and sons Ltd., p. 267-199.
- KENNERLY J.B. 1980, *Outline of the geology of Ecuador: British Geological Survey Overseas Geologic and Mineral Resources*, no. 55: London, 20 p.
- MEGARD F. 1984, The Andean Orogenic Period and Its Major Structures in Central and Northern Peru: *Journal of the Geological Society*, v. 141, p. 893-900.
- MORA H., KELLOGG J.N., FREYMULLER J.T., DIXON T.H & LEFFLER L. 1995. Tectonics of northwestern South America, CASA GPS Measurements, *EOS*, April 25, T21A-3.
- NOBLE D.C., MCKEE E.H., MOURIER T. & MEGARD F. 1990, Cenozoic Stratigraphy, Magmatic Activity, Compressive Deformation, and Uplift in Northern Peru: *Geological Society of America Bulletin*, v. 102, p. 1105-1113.
- NOBLET C., LAVENU A. & SCHENEIDER F. 1988, Etude d'un bassin intramontagneux tertiaire sur décrochments dans les Andes du sud l'Equateur : Exemple du bassin Cuenca. *Geodynamique* 3 (1 – 2) p. 117 - 138
- NIU Y., O'HARA M.J. & PEARCE J.A. 2003, Initiation of subduction zones as a consequence of lateral compositional buoyancy contrast within the lithosphere: A petrological perspective: *Journal of Petrology*, v. 44, p. 851– 866.
- LUZIEUX L.D.A., HELLER F., SPIKINGS R., VALLEJO C.F. & WINKLER W. 2006, Origin and Cretaceous tectonic history of the coastal Ecuadorian forearc between 1°N and 3°S: Paleomagnetic, radiometric and fossil evidence: *Earth and Planetary Science Letters*, v. 249, p. 400–414.
- PENNINGTON W. D., 1981, Subduction of the eastern Panama Basin and seismotectonics of northwestern South America. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* (1978–2012), 86(B11), 10753-10770.
- POMEROL C., LAGABRIELLE Y., RENARD M. & GUILLOT S. 2013, Anomalie gravimétrique. *Éléments de Géologie* 14^{ième} édition.

- SEBRIER M., LAVENU A., FORNARI M. & SOULAS J.P. 1988, Tectonics and uplift in Central Andes (Peru, Bolivia, and Northern Chile) from Eocene to Present: *Géodynamique*, v. 3, p. 85-106.
- SPIKINGS R.A., SEWARD D., WINKLER W. & RUIZ G.M. 2000, Low temperature thermochronology of the northern Cordillera Real, Ecuador: Tectonic insights from zircon and apatite fission-track analysis: *Tectonics*, v. 19, p. 649–668.
- SPIKINGS R.A., WINKLER W., HUGHES R.A. & HANDLER R. 2005, Thermochronology of allochthonous blocks in Ecuador: Unraveling the accretionary and post accretionary history of the Northern Andes: *Tectonophysics*, v. 399, p. 195–220.
- VALLEJO C., SPIKINGS R.A., LUZIEUX L., WINKLER W., CHEW D. & PAGE L. 2006, The early interaction between the Caribbean Plateau and the NW South American plate: *Terra Nova*, v. 18, p. 264–269.
- VALLEJO C., WINKLER W., SPIKINGS R.A., LUZIEUX L., HELLER F. & BUSSY F. 2009 Mode and timing of terrane accretion in the forearc of the Andes in Ecuador ; *The Geological Society of America Memoir* 204p
- WALLRABE-ADAMS H.-J. 1990, Petrology and geotectonic development of the western Ecuadorian Andes: The Basic Igneous Complex: *Tectonophysics*, v. 185, p. 163–182
- WITT C., BOURGOIS J., MICHAUD F., ORDEÑEZ M., JIMENEZ N. & SOSSON M. 2006, Development of the Golfo de Guayaquil (Ecuador) as an effect of the North Andean block tectonic escape since the Lower Pleistocene: *Tectonics*, v. 25, p. TC3017
- WITT C. & BOURGOIS J. 2010 Forearc basin formation in the tectonic wake of a collision-driven, coastwise migrating crustal block : The example of the North Andean block and the extensional Gulf of Guayaquil-Tumbes Basin (Ecuador-Peru border area) : *Geological Society of America Bulletin* v. 122 p. 89-108
- WIPF M.A. 2006, Evolution of the Western Cordillera and coastal margin of Peru: evidence from low-temperature thermochronology and geomorphology. Thèse de doctorat. Diss., Naturwissenschaften, Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 16383;

Annex 1 : Modèle 2 : Epaisseur de la croûte océanique qui subducte (la coupe N-S).

Modelisation gravimétrique N - S

Generated with GM-SYS by HUSEYNOV

Thu May 17 09:58:28 2018

Annex 2 : Modèle 2 : Epaississement de la croûte océanique qui subducte (la coupe W-E).

Annex 3 : Modèle 3 : Soulèvement du manteau plaque sud – américaine (la coupe N-S).

Modelisation gravimétrique N - S

Generated with GM-SYS by HUSEYNOV

Thu May 17 09:36:32 2018

Annex 4 : Modèle 3 : Soulèvement du manteau plaque sud – américaine (la coupe W-E).

